

ВКЛАД ЖЕНЩИН В ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНУ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

Б.С. Ботантаева¹, А.Р. Вагапова², К.Е. Калиева², М.С. Набиоллина²

¹ Казахский автомобильно-дорожный институт им. Л.Б. Гончарова, г. Алматы, Казахстан,

² Казахский национальный аграрный исследовательский университет, г. Алматы,
Казахстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14976550>

Аннотация. В Казахстане уделяется серьезное внимание рекреационной отрасли. Несмотря на трудности переходного периода, после обретения республикой независимости, постепенно складывается тенденция к увеличению числа санаториев, домов отдыха, турбаз, детских лагерей, других учреждений оздоровления и лечения, расширению их емкости, улучшению качества обслуживания, развитию инфраструктуры. Потенциал дальнейшего развития рекреационно-туристской сферы в Казахстане довольно значителен, особенно на водных объектах.

Ключевые слова: использование водных ресурсов, охраняемые природные территории, рекреация, озера, водохранилища

Аңдатпа. Қазақстанда рекреациялық индустрияға үлкен көңіл бөлінеді. Қазақстанда осы салаға елеулі көңіл бөлінеді. Республика тәуелсіздік алғаннан кейінгі кезеңдегі қиындықтарға қарамастан, санаторийлер, демалыс үйлері, турбазалар, балалар лагерлері, сауықтыру мен емдеудің басқа да мекемелері санының артуына, олардың сыйымдылығын кеңейтуге, қызмет көрсету сапасын жақсартуға, инфрақұрылымды рекреациялық-туристік саланы әсіресе, су объектілерін одан әрі дамыту дамытуға біртіндеп назар аударылып келеді.

Негізгі сөздер: су ресурстарын пайдалану, қорғау, қорғалатын табиғи аумақтар, рекреация, көлдер, су қоймалары, су объектілері

Annotation. Kazakhstan pays serious attention to recreational sector. Despite the difficulties of the transition period, after the republic gained independence, a trend is gradually emerging towards an increase in the number of sanatoriums, rest homes, tourist centers, children's camps, and other health and treatment institutions, expanding their capacity, improving the quality of service, and developing infrastructure. The potential for further development of the recreational and tourism sector in Kazakhstan is quite significant especially in water bodies.

Keywords: use of water resources, protection, protected natural areas, recreation, lakes, reservoirs, water bodies.

Введение

Водный потенциал Казахстана довольно значителен. Для рекреации используются как крупные, так и небольшие реки. Наиболее привлекательные озера – Балкаш, Алаколь, Шалкар, озера Боровской группы и другие, водохранилища – Бухтарминское, Капшагайское, Каратомарское, Карагалинское, Тасоткельское и большинство менее крупных. Каспийское море, побережье которого располагает самыми протяженными в

СНГ великолепными песчаными пляжами – уникальный водоем для рекреации. Определенный интерес для организации активных видов отдыха – охоты и рыболовства, представляют тысячи небольших озер в северных и центральных областях республики.

Разнообразие природных условий республики предопределило наличие значительных ресурсов лечебных подземных вод. К настоящему времени в Казахстане разведано 67 месторождений лечебных минеральных подземных вод с утвержденными запасами 37,4 тыс. м³/сут. На их базе функционируют многочисленные курорты, санатории, зоны отдыха.

Анализ современного состояния рекреационной сферы Казахстана позволяет сделать вывод, что на территории республики сложилось четыре крупнейших региона, где сосредоточен основной рекреационно-туристский потенциал: центральный, восточный, юго-восточный и юго-западный.

Методы и материалы. Ресурсами центрального региона в основном являются горнолесные массивы Казахского мелкосопочника с их сосновыми и, отчасти, сосново-лиственными насаждениями, образующими в сочетании с красивейшими озерами, неповторимые ландшафты, а также богатая и разнообразная флора и фауна, причудливые скальные образования, тысячи памятников истории, культуры и архитектуры, мест пребывания известных людей. На этих территориях функционирует всемирно известная Щучинско-Боровская курортная зона, образующая государственный национальный природный парк (ГНПП) «Бурабай», к северо-западу от него создан ГНПП «Кокшетау». На других участках мелкосопочника образованы ГНПП «Каркаралинский» и «Баянаульский». Эти объекты, где сохранение уникальных природных комплексов, сочетается с активной рекреационно-туристской деятельностью, привлекают сотни тысяч казахстанцев и зарубежных граждан. Они располагают широкой сетью (более 200) санаториев, домов отдыха, туристских баз, детских оздоровительных лагерей, гостиниц, кемпингов, объектов придорожного сервиса и т.д. По своей оздоровительной ценности этот регион первенствует в лечении многих заболеваний и, особенно, туберкулеза, чему способствует не только живительный воздух сосновых лесов, но и традиционный целебный напиток казахского народа – кумыс.

В центральном регионе, кроме государственных национальных природных парков, находится ряд других особо охраняемых природных территорий, в числе которых первое место занимает Коргалджинский государственный природный заповедник – объект, включенный в «Список особо охраняемых районов международной конвенции о водно-болотных угодьях». В заповеднике обитает около 300 видов птиц – 60% орнитофауны Казахстана, из них 32 вида занесены в Красную книгу. В южной его части, в райцентре Аксу-Аюлы, находится единственный в СНГ международный центр «Кусбеги» - специализированное хозяйство по выращиванию и дрессировке ловчих птиц. Из других рекреационных ресурсов региона можно отметить сотни небольших степных озер, благодаря наличию которых широкое развитие получили такие активные виды отдыха населения как охота и любительское рыболовство.

Для организации летнего отдыха у воды наиболее ценными являются живописные пресные озера в государственных национальных природных парках: в «Кокшетау» - Имантау, Шалкар, Зерендинское, в «Бурабае» - Щучье, Боровое, Большое и Малое Чебачье, Котырколь, Карасье, в «Баянаульском» - Жасыбай, Сабындыколь, а также озера степной зоны. Привлекательные для населения крупные реки Ишим, Нура, Сарысу и

большинство водохранилищ, особенно - Кенгирское, Шерубай-Нурунское, Самаркандское, Сергеевское, Вячеславское, Силетинское. Восточный регион – Казахстанский Алтай, отличающийся огромным разнообразием природных комплексов, богатейшей флорой, фауной и редчайшими ландшафтами, сравнимым в СНГ с Кавказом и югом Дальнего Востока. Алтай – Саянский экорегион выделен ЮНЕСКО в качестве одного из двухсот природных эталонных районов мира.

Исключительно развита речная сеть, среди наиболее крупных рек – Ертис, Уба, Белая и Черная Берель, Громотуха, Бухтарма. На территории находится около 2000 видов озер, из них особо значительны Жайсан, Маркаколь, Алаколь, красивейшие Сибирские озера и многие другие.

В реках и озерах водится – язь, лещ, сазан, судак, щука, таймень, хариус, форель. Имеются месторождения общераспространенных и уникальных (радоновых) минеральных вод. Богат и фонд культурно-исторического наследия.

Все эти ресурсы способствовали развитию в регионе рекреационно-туристской деятельности. Имеется более 10 баз и домов отдыха, из которых наиболее популярны «Рахмановские ключи», «Изумрудный Алтай», «Алтайские Альпы», «Князьи горы», «Долина царей» (отдых и пантолечение), «Белая Уба». Большинство из этих учреждений, находящихся в живописной местности, капитально отстроены – комфортабельные гостиничные номера, рестораны, бассейны, спортивные сооружения, бани и сауны, пригодные для отдыха, как взрослых, так и детей. Организованы всевозможные виды рекреационных занятий – прогулки пешие и конные, рыбалка, сбор ягод и грибов, купание, различные лечебные процедуры, а в зимний период - катание на лыжах, снегоходах и т.д. Из домов отдыха, особенно благоприятных для купания и водного спорта, – крупнейшие в регионе «Голубой залив» и «Аюда» на берегу Бухтарминского водохранилища и «Айгерим» на озере Алаколь. Потенциал дальнейшего развития рекреационно-туристской сферы в Казахском Алтае довольно значителен, особенно на водных объектах.

К восточному рекреационному региону можно отнести также р. Ертис на территории Павлодарской области и фрагментарно расположенные по правобережью ленточные сосновые боры, где находится зона отдыха местного значения, в составе которой несколько турбаз, летних детских оздоровительных лагерей, баз отдыха взрослых. Развитие этой зоны отдыха довольно ограничено в связи с необходимостью усиления охраны и организации воспроизводства уникальных сосновых лесов.

Юго-восточный регион охватывают одноименные районы Алматинской и часть Восточно-Казахстанской областей. В его пределах выделяются горная и равнинная зоны. Горная зона – это северо-восточный Тянь-Шань от Заилийского Алатау до хребта Кетмень и Жунгарский Алатау. Природно-климатические условия, на фоне резко континентального климата, обуславливаются вертикальной поясностью. Верхний высокогорный ледниково-каменистый пояс (3000-4200 м БС), где преобладают скальные и снежные ландшафты, в рекреационно-туристском отношении пригоден только для альпинизма и экстремального туризма. Ценен наличием незабываемых панорам горных вершин, ущелий и долин. Растительность в виде отдельных куртин арчи встречается в нижней части пояса. Животные – тау-теке и снежный барс.

Среднегорье (2600 - 3000 м БС) характеризуется сильно расчлененным скальным рельефом, множеством небольших речек и ручьев, довольно крупными зарослями арчи,

появлением ели Шренка, чередованием открытых и закрытых ландшафтов, наличием моренных озер. Это спортивно-туристский пояс, где из рекреационных занятий преобладает горный туризм; в нижней его части – горные лыжи, горный велосипед, кратковременные пешеходные прогулки, конный туризм, санаторно-курортное лечение, сбор ягод и грибов, всего около 20 видов рекреации. В этом поясе находится спортивный комплекс «Медеу», горнолыжный курорт «Шымбулак», бальнеологический курорт «Алма-Арасан», туристская база «Алматау» и другие широко известные рекреационно-туристские объекты. В этом поясе произрастают в основном живописные еловые леса (в Жунгарском Алатау к ели примешивается пихта), а также отдельные участки березы и осины, с богатым подлеском и разнообразными кустарниками. Фауна пояса – марал, кабан, косуля, лисица, барсук и другие животные, из птиц – улар, кеклик, хищные.

От верхней части склонов еловые леса сменяются лиственными – осина, береза, яблоня, абрикос (урюк), из кустарников - рябина, жимолость, боярышник, барбарис, шиповник. В этом поясе широко представлен спортивно-оздоровительный туризм, скалолазание, массовый отдых, санаторно-курортное лечение и дачная рекреация. Низкогорье отличается хорошей транспортной доступностью. Здесь находятся санатории «Алматы», «Аккаин», «Казахстан», дома отдыха «Балхаш», «Просвещенец», «Синегорье», «Таутургень», «Каргалинка», а также большинство турбаз, палаточных городков и детских оздоровительных лагерей. В предгорьях Жунгарского Алатау разместились санатории «Жаркент – Арасан», «Керим – Агаш», дома отдыха «Кокше-Тениз», «Кулагер», детские лагеря отдыха общей емкостью более 300 мест. В горной зоне юго-восточного региона находятся государственные национальные природные парки «Иле-Алатауский», «Чарынский», «Колсай колдери», «Алматинский государственный природный заповедник», ряд природных госзаказников и памятников природы.

Ресурсы равнинной зоны региона представлены многочисленными реками – притоками р. Иле, а также несколькими естественными и искусственными водоемами. Крупнейшее озеро Центральной Азии – Балкаш привлекает рекреантов хорошо прогреваемой в летний период водой, обилием рыбы, возможностью проведения водно-спортивных занятий, а его побережье и поймы впадающих в него рек - тогайными лесами, являющимися хорошими охотничьими угодьями. Большими возможностями для организации полноценного отдыха располагает озеро Алаколь, на побережье которого построены дома отдыха «Коктума», «Тастыбулак», «Кабанбай, а также санаторий «Барлык-Арасан» на базе термальной минеральной воды типа Сары-Агаш Иле Цхалтубо, дома отдыха «Алаколь» и «Айгерим» и создается рекреационный комплекс ТОО «Анна» (Восточно-Казахстанская область). Рекреационно-туристское значение озера Алаколь усиливает наличие на его островах в центральной части государственного природного заповедника. Крупнейшая рекреационная зона республиканского значения создается на втором в республике по величине Капшагайском водохранилище. В настоящее время на его берегах уже функционирует ряд учреждений отдыха: «Капшагай», «Ермин», «Болат», «Мерей», «Алтын-Алмас» и другие, с пляжами, водно-спортивными сооружениями, элементами инфраструктуры. Согласно проекту, разработанному ТОО «Урбостиль», к 2040 году намечено строительство нескольких многопрофильных комплексов отдыха для детей и взрослых общей емкостью до 120 тыс. мест и площадью пляжей свыше 400 га.

Из природных объектов равнинной зоны юго-восточного региона следует отметить также большое число государственных природных заказников, а также 19 месторождений

минеральных вод. Обилие фауны позволило организовать на этой территории свыше 20 охотничьих хозяйств. Весомость рекреационно-туристскому потенциалу региона придают историко-культурные и археологические памятники – поселения, городища, могильники (курганы), наскальные рисунки, всего более 60 объектов. С использованием указанного потенциала функционирует свыше 40 автобусных, конных, пеших и смешанных туристских маршрутов, которые проводят почти 70 туристских фирм.

Юго-западный регион занимает южные части Жамбылской и Южно-Казахстанской областей. Ресурсы региона - это прежде всего северный склон Киргизского хребта Западного Тянь-Шаня. Благодаря ярко выраженной вертикальной поясности по степени благоприятности для рекреации выделяется несколько зон (поясов). Высокогорье (2800-4600 м БС) с глубоко расчлененным рельефом, наличием осыпей, крупными скальными образованиями, вечными снегами - в верхней части, субальпийская растительность, арча кустарниковая - в нижней части. Пригодно для экстремального туризма и альпинизма. Среднегорье (1200-2800 м БС) с крутосклонным рельефом, многочисленными речки и ручьи, распространена арча, хвойные леса, куртины лиственные – береза, осина, ветла. Благоприятно для научного и познавательного туризма, лицензионной охоты на крупных копытных. Большая водность, многоплановые ландшафты. Благоприятно для массового отдыха, всех видов туризма, строительства турбаз, спортивных лагерей. Предгорья (500 - 700 м БС) наиболее благоприятны для рекреации благодаря мягкому климату, хорошей транспортной доступности. Большинство учреждений рекреации находится в этой зоне – санатории, дома отдыха, детские лагеря отдыха. Все эти объекты приурочены, как правило, к живописным ущельям – «Шалсу-Талдысу», «Макпал», «Бескызыл», «Коксай», «Кара-арча».

Из особо охраняемых природных территорий наибольшую ценность представляет Аксу-Джабагалинский и Каратауский государственные природные заповедники, Сайрам-Угамский государственный национальный парк, ряд госзаказников. В регионе находится и известнейшее в Казахстане месторождение минеральных вод Сары-Агаш. В поселке Коктерек функционирует несколько санаторных комплексов для лечения большого числа заболеваний внутренних органов. Ежегодно сюда на излечение пребывает до 20 тыс. человек. Исключительное общенациональное значение имеет находящийся в Южно-Казахстанской области духовный центр тюркских народов, старейшая столица казахских ханов г. Туркестан, где создан культурный и исторический заповедник Азрет-Султан с его главным объектом мавзолеем великого Ходжа Ахмеда Яссави (Яссауи), а также комплексом дворцов и храмов.

Результаты и обсуждение. Кроме указанных четырех крупнейших рекреационно-туристских регионов в каждой области республики имеются зоны отдыха местного значения. Довольно успешно будет развиваться сфера экологического, научного и познавательного туризма в особо охраняемых природных территориях и, прежде всего, в бассейне р. Иле в заповедниках и др. рекреационных объектах региона. Безусловно, большие перспективы развития таких активных видов отдыха, какими являются любительская и спортивная охота и рыболовство. Использование потенциала ряда озер бассейна, который сейчас активно исследуется учеными, может быть обеспечено путем строительства лечебно-курортных учреждений бальнеологического направления.

При определении перспектив развития рекреации обычно учитываются следующие обстоятельства: Утвержденные в установленном порядке и действующие нормативы

потребности населения в различных видах отдыха и оздоровления в настоящее время в республике и других странах СНГ отсутствуют. В условиях наличия в регионе крупных промышленных комплексов частной собственности, использовать какие-либо нормативы для перспективного проектирования крайне затруднительно, так как решения о строительстве рекреационных объектов в большинстве случаев принимаются не областными органами управления, а исключительно владельцами предприятий, нередко без учета общеобластных интересов.

В настоящее время водопотребление в рекреационно-туристской сфере по всем учтенным типам учреждений составляет ориентировочно 2,76 млн. м³ в год.

Удельное водопотребление на перспективу до 2040 года составит (тыс. м³ в сутки на 1 человека): Детские лагеря отдыха (сезонные) – 200; Санатории и профилактории – 500; Дома отдыха (общеоздоровительные, круглогодичные)- 350; Туристские базы (80% сезонных и 20% круглогодичных), в среднем – 200; Домики охотников и рыбаков и аналогичные объекты – 50; оборудованные пляжи - 50.

Показатели водопотребления рекреационных объектов по водохозяйственным бассейнам приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Водопотребление рекреационных учреждений РК по расчетным уровням, млн. м³

№ п/п	Речные бассейны	2012 г.	Расчетные уровни		
			2025 г.	2030 г.	2040 г.
1	Арало-Сырдарьинский	0	0,87	1,14	1,48
2	Балхаш-Алакольский	0	38,30	44,18	47,00
3	Ертисский	0	1,82	2,41	2,80
4	Есильский	2,76	4,09	4,56	4,80
5	Урало-Каспийский	0	0,10	0,10	0,10
6	Нура-Сарысуский	0	0,10	0,10	0,10
7	Тобол-Торгайский	0	1,35	1,87	2,30
8	Шу-Таласский	0	0	0	0
Всего по Республике Казахстан		2,76	46,63	54,36	58,58

Выводы

Нормы водопотребления являются минимальными и учитывают расход воды на лечение, хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды.

Общий объем водопотребления рекреационных учреждений республики всех типов, учтенных в настоящей работе, по расчетным уровням ориентировочно составляет: 2025 год – 37,59, 2020 год – 46,63, 2030 год – 54,36 и 2040 год – 58,58 млн. м³/год.

Объем водоотведения принят в объеме 90% от объема водопотребления.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Водный кодекс Республики Казахстан 2003 г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.03.2012 г.).
2. Внутренние документы Комитета по водным ресурсам МСХ РК., 2012.
3. Отчеты бассейновых инспекций по регулированию использования и охране водных ресурсов за 2012 год.

4. Основные показатели забора, использования и отведения вод по Республике Казахстан за 2012 год. Комитет по водным ресурсам МСХ РК. Астана, 2013 г.
5. Регионы Казахстана. Агентство Республики Казахстан по статистике. Астана, 2012 г.
6. Водные ресурсы Казахстана в новом тысячелетии. Обзор. Алматы, UNDP – Kazakhstan, 2004 г.
7. Генеральная схема комплексного использования и охраны водных ресурсов Республики Казахстан. Алматы, ПК «Институт Казгипроводхоз», 2010 г.
8. Erzhan I. Kuldeyev, Aysha E. Tastanova, Igor V. Bondarenko, Saniya S. Temirova, Ruslan E. Nurlybayev, Bibigul S. Botantayeva, Fardila M. Zaihidee, "Complex Alumina-Ferrous Coagulant for Effective Wastewater Purification from Hydrogen Sulfide", *Advances in Materials Science and Engineering*, vol. 2021, Article ID 5595599, 6 pages, 2021. <https://doi.org/10.1155/2021/5595599>.